

8. FORMATO DE LECTURA Y REVISIÓN DE ENTREVISTA

Profesora: Laura Lozada

A continuación, lea la entrevista y en cada punto que le genere reflexión, haga una marca en el texto como por ejemplo un número en azul, **1** y en la tercera columna de la derecha justo a esa altura, copie ese número y anote su reflexión. Lo que llamamos reflexión se refiere a aspectos que considere importante dentro del relato, que no se deben pasar por alto, aspectos significativos, representativos, claves, o aspectos que le gustaría comentar. Todo se vale. Aspectos que quizás quiera preguntar para mejorar la comprensión, etc. es su análisis y percepción del relato que nos comparte el profesor en este caso.

LÍNEA	ENTREVISTA	Análisis, comentario o reflexión
<p>1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44</p>	<p>Yo estudié mi bachillerato hasta noveno, hasta mis quince años, tuve un embarazo a temprana edad, entonces interrumpí los estudios durante seis años, más o menos, retomé, pero retomé con la intención de graduarme para proseguir estudios universitarios, entonces tomé la decisión de estudiar año tras año, no validar.</p> <p>Realmente tenía como veintitrés años, veinticuatro años cuando retomé, entonces hice décimo y once en educación nocturna; trabajé unos años en el Hospital de San Juan de Dios, inicié en el área de nutrición y dietética, luego pasé al hogar infantil, pero yo quería estudiar enfermería, quería estudiar algo que tuviera que ver con las ciencias humanas, quería hacer Enfermería Superior. Me di cuenta que no podía porque yo debía seguir trabajando, tenía un hogar, tenía una hija por la cual velar, entonces debía estudiar otra cosa, entonces ¿qué podía estudiar en la noche que me permitiera hacer todo lo demás? fue una licenciatura y me identifiqué, estaba entre la gama de posibilidades, sé que para estudiar en el área de la salud se necesita vocación y para educar se necesita vocación, estaba por el lado de lo que yo quería hacer.</p> <p>Estudié en la noche en la Universidad Antonio Nariño, hice mis cinco años de licenciatura, cuatro años y un año de prácticas; me gradué en el 2000, pero yo ya estaba ejerciendo como docente de jardín en el hospital, porque cuando inicié con mis estudios, con mis propósitos, yo dije: “No, pues me cambio de área”, entonces ya tenía experiencia en la docencia.</p> <p>Ya llevaba en el hogar infantil cuatro años y estaba terminando mi licenciatura al mismo tiempo, pero el hospital entró en quiebra y en proceso de cierre, el San Juan de Dios con la ley 100, se privatizó la salud y el hospital no era viable, entonces lo que hice fue empezar a buscar trabajo en mi área de conocimiento, en mi profesión; ahí fue cuando pasé del hospital público, del hogar infantil, al colegio privado. Entré al colegio privado y trabajé más o menos siete años y medio en un colegio que se llamaba Gimnasio Real de Colombia, era un colegio en concesión ubicado en Ciudad Bolívar.</p> <p>Allá tuve una de las experiencias más bonitas, porque ese colegio tenía énfasis en educación especial, era cuando estaba empezando el “boom” de la inclusión, teníamos en aula regular estudiantes con <i>Síndrome de Down</i>, estudiantes con problemas de aprendizaje, con hiperactividad, con todas las situaciones de condición especial de aprendizaje, de necesidades educativas especiales, como se denominaba en ese momento; tenía en el aula niños con diferentes condiciones y de diferentes características, porque también el colegio recibió la población emberá, también hubo ese desplazamiento en masa por la violencia que había en</p>	<p>1. <i>Para mi esta narrativa donde la profesora viene de un embarazo a temprana edad y afronta luchar para conseguir un título universitario y lograr mantenerse laboralmente en espacios donde puede solventarse por gustos afines a sus temas académicos son muy significativos para muchos de nosotros que nos permite lograr y adaptarnos a retos y dinámicas de crecimiento personal son muy importantes para el docente o docentes que aún están asumiendo estas adversidades con un fin asertivo.</i></p> <p>20. <i>Aquí vemos como el Estado y sus repercusiones en los ciudadanos y sus dinámicas sociales son afectados por las malas decisiones y burocracia y corrupción que logran desestabilizar los desafíos que presentan los profesionales de diversas áreas entre</i></p>

<p>45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102</p>	<p>el Chocó, en el Atrato, entre los años 2001, 2002, y a Ciudad Bolívar llegó un grupo numeroso de emberá katíos de la comunidad Wounaan Nonam; fue una experiencia súper bonita.</p> <p>Eran niños que venían en extraedad, que no tenían el idioma bien claro, hablaban mal el español, entonces tocaba enseñarles a leer, a escribir; fue complicado pero bonito, porque entramos en unas dinámicas lo más de lindas, de cruzar experiencias, conocimientos, saberes. Hicimos una maloca, fue una cosa más linda, porque vinieron ellos y nos enseñaron bailes, nos enseñaron una cantidad de leyendas que ellos tenían dentro de su comunidad, de cómo cocinaban, qué comían, eran expertos nadadores, eso fue una experiencia hermosa.</p> <p>El colegio lo hizo una persona que no era educadora sino que era arquitecto de la Universidad Nacional, entonces él creó una estructura allá, empezó a comprar las casas de los vecinos, casas que vendían a precio de huevo porque tenían humedad, en el barrio El Lucero, entonces terminó haciendo una piscina, terminó haciendo un jardín, lo más parecido a un jardín botánico, hizo un mariposario, hizo un observatorio astronómico; no ese man era un loco y tenía un poco de locos profesores recién egresados o gente muy bacana que le ayudamos, le apoyamos a echar a rodar ese proyecto, súper lindo... la verdad fueron años de aprendizaje total, fue muy rico.</p> <p>Luego de esos siete años y medio, me presenté a un concurso para pasar al magisterio en Soacha, eso fue en el 2007. Me presenté y pasé, entonces pasé de Ciudad de Bolívar a Soacha, me tocó en un colegio que queda en la comuna, bien arriba creo que es Cuatro, que colinda con Cazucá, en Altos de Cazucá. Era una comunidad relativamente similar, porque los desplazamientos eran el pan de cada día, entonces a esa parte alta de Cazucá llegaba mucha gente desplazada: venía mucha gente del Chocó, del Tolima... y era gente campesina que llegó a vivir ahí, nuevamente coincidí con la realidad; no coincidí, me estrellé otra vez con la realidad.</p> <p>La zona estaba llena de paramilitares, entonces yo para no dar la vuelta, por coger la autopista e irme hasta San Mateo y de ahí coger algo que me llevara para arriba al colegio, yo cogía y me subía por la Universidad Distrital hasta arriba, hasta Sierra Morena; ahí cogíamos un carrito que después me vine a enterar que eran los paramilitares y los carritos los llevaban a uno hasta la puerta del colegio, hasta la puerta de la escuelita, es un tramo que en carro son doce minutos, todo destapado. Unas condiciones fuertes y terminé haciendo también un trabajo bonito ahí, el trabajo ahí también se hizo con las uñas, pero con toda la voluntad, encontré un equipo de trabajo de docentes genial, súper entregados.</p> <p>Ahí duré año y diez meses, me presenté a una convocatoria que había para Bogotá y en el 2010 la pasé, y decidí trasladarme del nombramiento que tenía en Soacha a aquí a Bogotá, llegué en el 2010, a mediados de año del 2010, al colegio Alfredo Iriarte, que queda en la localidad de Rafael Uribe, entré con un grupo grande de docentes del decreto 1278, porque entramos recién nombrados, en este colegio también trabajé siete años larguitos, estuve ahí con básica primaria, siempre he trabajado con básica primaria, ay, olvidé que en Soacha, como mi énfasis es en informática, trabajé hasta noveno; trabajé en primaria y también trabajaba con los muchachos de noveno, hasta noveno en informática.</p>	<p>ellas áreas de la salud y docencia.</p> <p>36. De nuevo vemos en la experiencia de la docente las adversidades que tienen los maestros y maestras de nuestro país afrontando retos sociales importantes y generando un cambio de formas de vida en el tejido social de cada región donde el abandono estatal es frecuente y visible y el docente se ve obligado a abarcar mas de lo que su rol puede dar y esto da a la profesión docente un plus muy alto dentro de las funciones en los entes territoriales donde no hay leyes ni seguimiento a los ciudadanos donde estos se les condone sus derechos civiles y humanos y tengan una calidad de vida adecuada y la reflexión aquí es que los docentes colombianos vienen ejerciendo multitareas en varias áreas donde brindan apoyo a las comunidades que lo requieran pero sin valorarse la practica ni la vocación.</p>
---	---	--

103	<p>Estando en Soacha empecé a hacer mi especialización en educación y familia, se llama: Familia y Orientación, Educación y Orientación Familia, esa fue mi especialización. Cuando llegué a Bogotá ya llegué con la especialización.</p>	
104		
105		
106		
107		
108		
109		
110		
111		
112		
113	<p>En el Alfredo Iriarte trabajé en primaria, encontré una amiga, una compañera, como todas las que encuentra uno acá muy buenas, pero ella fue tan especial que es considerada hoy en día mi mejor amiga, es de esas personas que uno encuentra en la vida que uno no tiene... uno dice: "Dios mío qué cosa tan buena hice yo para encontrar a esa mujer".</p>	
114		
115		
116		
117		
118		
119		
120		
121		
122		
123	<p>Se llama Ruth. Ruth Marina Campo; con Ruth coincidimos en muchas cosas, en la manera como veíamos la vida, coincidíamos en que teníamos una labor súper importante en las manos y con la situación de violencia de este país, con una cantidad de cosas, decidimos hacer un proyecto en valores humanos. Entonces trabajamos ese proyecto como proyecto institucional, ¡Qué trabajó tan duro pero tan bonito! Reuníamos... Convocábamos a los estudiantes a reuniones los fines de semana, generalmente era el sábado o en contra jornada. Pero, como había de todos los grados, en contra jornada a algunos se les dificultaba porque tenían que hacer su servicio social, porque tenían que hacer la media fortalecida, entonces decidimos hacerlo los sábados. Trabajamos muchísimas cosas para ayudarlos a tomar conciencia de que la situación violenta del país venía de generaciones en generaciones y que estábamos obligados a hacer cambios. Empezamos a mostrar la realidad del país, a participar en actividades de tipo cultural, mostrando otras experiencias, ayudando a los chicos a que buscaran sus potencialidades como alternativas a lo que ofrecía la sociedad, el entorno, la violencia, el tráfico, el microtráfico, el consumo de SPA, las niñas en embarazo.</p>	
124		
125		
126		
127		
128		
129		
130		
131		
132		
133	<p>Se buscaba apoyo exterior; por ejemplo, mi hija es enfermera profesional y ella trabaja con planificación familiar en esa época, entonces ella fue una de las que les dio como dos o tres charlas sobre planificación familiar, sobre enfermedades de transmisión sexual, sobre la importancia de decir no.</p>	
134		
135		
136		
137		
138		
139	<p>También tuvimos apoyo de entidades que hablaban sobre el arte, el grafiti, hacíamos camisetas y las poníamos, las pintábamos, se empezó a grafitear en el colegio bonito, de una manera artística. Se trabajó con los papás, se trabajó sobre el amor, sobre el respeto, se hacían terapias de relajación; invitábamos a los papás, poníamos velas en el salón, con sombreros, les hacíamos actividades guiadas, les generamos espacios en donde se manifestaran el amor padres e hijos, hijos con padres, con los que se habían golpeado; se trabajó sobre el abuso sexual - que de ese tema salieron cosas terribles y nos tocó pedir ayuda-; sobre el suicidio, porque en el colegio hubo una situación de suicidio, luego hubo otra, también se trabajó con ellos, con las familias...</p>	
140		
141		
142		
143		
144		
145		
146		
147		
148		
149	<p>No, eso fue un trabajo muy bonito de dos años y medio. Fue lindo, pero fue extenuante también, otra experiencia maravillosa y empecé a hacer mi maestría. La especialización la hice en la Universidad de Monserrate y ellos sacaron el proyecto de la maestría con la misma tendencia, ya no era Educación, Orientación familiar, sino Educación, Familia y Desarrollo.</p>	
150		
151		
152		
153		
154		
155		
156		
157	<p>Mi maestría la hice también allá, hice mi investigación partiendo de los muchachos y del proyecto que estaba trabajando, lo trabajé al tiempo. También fue muy bonito, a mí me gustó esa maestría, me sirvió muchísimo en mi vida personal y mi vida laboral. Mucho de lo que uno aprende como</p>	
158		
159		
160		
160		

161	docente le sirve para la vida personal, es un gana-gana. Pienso que a	
162	veces a uno lo encuentran por ahí, las mamás que tuvo hace años: “Profe,	
163	pero a usted no le pasan los años, usted se ve tan jovencita cada día está	
164	igual” y uno dice: “Juemadre, es por todo eso”. Yo pienso que esta es una	
165	de las profesiones más bonitas, algunos decimos en algunos momentos,	
166	porque esto es un tobogán de emociones, trabajar con los seres humanos.	
167		
168	A veces se siente uno tan frustrado que dice: “No, esto no vale la pena.	
169	Lo que yo construyo acá se desbarata en la casa, yo cómo le puedo pedir	
170	a un muchacho, a un niño de estos que haga y que funcione bajo tales	
171	directrices cuando en la casa están formándolos de otra forma, de otras	
172	maneras, en medio de la violencia, de la necesidad, de la carencia, del	
173	desamor, del descuido, de la negligencia”, pero eso pasa en unos	
174	momentos, en otros momentos se siente uno tan gratificado con el hecho	
175	de poder dejar huella, de recibir el amor, el afecto de estos niños, que yo	
176	creo que eso es lo que a uno lo mantiene vivo, así como se desgasta	
177	también.	
178		
179	Yo soy católica, soy creyente y ahora digo que soy creyente no sé en	
180	cuánta vaina hay, porque no sabemos realmente de la existencia del Dios	
181	que nos mostró la religión católica, pero sí creo en que hay un más allá,	
182	en que hay una trascendencia, una evolución y pienso que la educación	
183	está en ese camino: el docente está recorriendo ese camino de	
184	trascender, de trascender mental, física y espiritualmente; pienso que es	
185	la oportunidad más grande que tiene un ser humano de poder analizar de	
186	verdad todo lo que compone un ser humano, todos los componentes que	
187	tiene una persona para no juzgar de primera mano, sino tener en cuenta	
188	muchísimas otras cosas, para poder formar a un muchacho, tener en	
189	cuenta tantas cosas, para tratar de corregir a la gente cuando le dicen a	
190	esta generación, de manera despectiva, “la generación de cristal”, no, yo	
191	creo que estos chicos son más evolucionados en muchos otros sentidos,	
192	en los que nosotros no pudimos evolucionar, por desconocimiento y	
193	porque se invalidaban nuestros sentimientos, nuestras emociones,	
194	nuestro entorno, solo se nos exigía, estos chicos ya no tragan entero esa	
195	parte emocional, entonces me parece que articulando eso con la	
196	educación tenemos mucho por hacer y tenemos mucho por aprender, y	
197	mucho por evolucionar y ayudar a otros a que evolucionen también en sus	
198	procesos.	
199		
200	Algo que fue altamente significativo, que a mí me marcó de por vida,	200. <i>Enfoque</i>
201	fueron las palabras de una tía que ya no está, pero que en su momento	<i>Reflexivo y Crítico</i>
202	me dijo... Mi hija ya tenía 7 añitos, ocho añitos, iba a cumplir los ocho y	<i>La docente plantea la</i>
203	me dijo: “Bueno, usted va a dejar esa hija sola, tenga otro hijo. Ni va a	<i>importancia de la</i>
204	estudiar ni va a tener más hijos... ¡No, no, no, no, no! O póngase a estudiar	<i>reflexión como</i>
205	o dele un hermano a ella, a Verónica para que no crezca sola.” Yo tenía	<i>herramienta</i>
206	una relación asquerosa con el papá de mi hija: maltratador, violento,	<i>fundamental para</i>
207	dominante... era una persona, lo que hoy en día estaría... de hecho, tuvo	<i>reconocer los</i>
208	una nueva familia y está en la cárcel por violencia intrafamiliar y por	<i>aciertos y detectar</i>
209	maltrato. Entonces yo dije: “¡No, otro hijo no, yo a Emiliano no le doy otro	<i>áreas de mejora en el</i>
210	hijo! Entonces póngase a estudiar. Sino es A es B”.	<i>quehacer docente. Se</i>
211		<i>destaca el ejercicio</i>
212	Mi tía con una vida tan diferente, tenemos la misma edad con la hija mayor	<i>de la autocrítica,</i>
213	de ella, y ella me decía: “Usted era repila, usted le daba sopa y seco a	<i>donde el docente se</i>
214	Consuelo y mire, Consuelo ya está terminando la universidad ¿y usted?...	<i>convierte en el agente</i>
215	Y entonces como que yo decidí ... Sí. “Váyase a estudiar entonces y aquí	<i>activo de su propio</i>
216	le tenemos la china, se la cuidamos, la recogemos del colegio, lo que	<i>desarrollo</i>
217	sea...” Para mí eso fue determinante en la vida, cambió mi vida, de ser	
218	ama de casa, maltratada, vulnerada en todo sentido; a pensar en	

219	realmente volverme una profesional y dejar de pensar que eso fuera un	<i>profesional, evaluando a fondo sus métodos y estrategias. La divulgación de sus quehaceres docente y las experiencias de aprendizaje con los estudiantes y sus dinámicas generan esa ganancia de vida.</i>
220	sueño para que se convirtiera en una realidad. Eso sí es de verdad es algo	
221	que me marcó. Vengo de una familia violenta y conseguí, obviamente, es	
222	lo que uno busca...Entonces llegar con otra persona que era igual y peor	
223	de violenta, mi vida de verdad estaba destinada a ser una vaina que... es	
224	la vida de muchas estudiantes de nosotros, de muchos que quisieron ser	
225	y nunca pudieron porque no hubo una frase en determinado momento que	
226	hizo "Click".	
227		
228	Yo cuando trabajaba con los chicos les contaba eso, a los grandes, yo les	
229	decía y ellos: "¿Si profe?" Increíble, ven al profesor allá y resulta que el	
230	profesor está lejos de estar allá; es un ser humano. A veces nosotros,	
231	porque muchos compañeros que miran lejos a sus estudiantes:	
232	"Estudiantes allá y uno acá..." El cambiar de actitud le cambia la vida a la	
233	gente.	
234		
235	Al hacer una línea de vida para acordarme bien de los tiempos de mi	
236	historia que uno lo sabe, pero que a veces cuando empieza a narrar es	
237	inevitable tener la emoción de recordar ya desde otra perspectiva, se	
238	apasiona y empieza a bailar de un lado al otro en el tiempo.	
239		
240	Esta parte de mi vida yo la he trabajado mental y emocionalmente a través	
241	de terapias. Ahora a mis tiernos 54 añitos me doy cuenta que la terapia	
242	debería formar parte de la vida de todo ser humano, porque siempre hay	
243	cosas que arreglar y ver para que esto nos enseñe a valorarnos y amarnos	
244	más, a darnos cuenta de cuán capaces somos de hacer cosas. Entonces	
245	esto lo he trabajado y ha hecho que yo me sienta orgullosa y me sienta	
246	una mujer capaz de hablar sobre esto para que otras personas que han	
247	estado, están o estuvieron en situaciones similares se den cuenta que sí	
248	se puede, que cuando uno ha tenido ese tipo de experiencias puede ser	
249	mejor ser humano, mejor persona y puede entender mejor a sus	
250	estudiantes porque en cada uno de ellos se ve uno reflejado. Y la terapia	
251	también me ha ayudado a no sufrirlos, porque uno sufre mucho a sus	
252	estudiantes, cuando se ve ahí uno reflejado y uno se acuerda, cuando uno	
253	mira a un niño callado, introvertido, triste y uno dice: "Dios mío, ¿qué	
254	estará pasando por esa cabecita? ¿Qué estará pasando por esa mente,	
255	por esos recuerdos?" Eso me afectaba muchísimo...	
256		
257	Con el paso de los años uno empieza a cargarse, a cargarse, a cargarse	
258	o a volverse completamente insensible, entonces nada está bien, nada de	
259	eso está bien, ningún extremo es bueno.	
260		
261	Ese preámbulo para contar cómo fue mi historia: mi hogar, padre y madre	
262	casados con unas historias de vida y dolores diferentes; hicieron lo que	
263	podieron por educarnos, pero realmente nos dieron un hogar bastante	
264	complicado, en medio de violencia física, mental, psicológica y de	
265	carencias. Sin embargo, rayaban en los polos: mi papá un día no había	
266	para comer y al otro día llevaba camarones para que mi mamá preparara	
267	y cosas así... un día no había, luego se perdía el fin de semana bebiendo	
268	y luego aparecía con cajas de chocolates muy finos, muy bonitos, cosas	
269	que le enseñaron a uno en la vida los extremos. A los 16 años, producto	
270	de todo ese entorno, yo decido que mi vida va a estar mejor al lado de una	
271	persona que me separe de ese ambiente tóxico, a los 15, 16 años uno no	
272	escoge porque no tiene las herramientas y menos con el contexto que	
273	acabo de narrar. Inicié mi vida de pareja con un hombre un año y medio	
274	mayor, también con su propia historia de vida y pues la historia se repite:	
275	soy madre a los 17 años, a los 18 años cumplidos nació mi hija, duré con	
276	17 años la mayor parte de mi embarazo.	

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

Nace mi hija en el 87 cuando yo tenía 18 años recién cumplidos y continuó en esa relación que ahora se llama tóxica, en una relación de codependencia emocional, mental y de violencia. En ese tiempo es cuando mi tía Fabiola, a quien amo profundamente y está hace tres años en el cielo, mi hija Verónica tenía cinco años, ella me dice: "Laura, si usted no va a hacer más de su vida, ya la niña tiene cinco años, no la deje sola, dele un hermanito"; entonces yo teniendo en cuenta el contexto en el que vivía, dije: "No, otro hijo con este hombre, ¡no!" decido, decido no, escucho a mi tía y me dice: "Usted es una mujer muy pila, usted cuando estaba en el colegio era mucho más inteligente que Consuelo" Consuelo su hija mayor, que éramos contemporáneas, mi prima hermana. Yo siempre fui muy pila académicamente, me iba bien y Consuelo era muy floja, perezosa, le costaban más las cosas, era más dispersa aún que yo, entonces mi tía me decía: "Venga, mire a Consuelo ya está terminando la universidad y usted mucho más inteligente y no está haciendo nada. Haga algo y nosotras la apoyamos". Nosotras eran mi tía Fabiola y la hermana de ella, mi tía Rocío, que vivían en la misma casa, ellas tenían sus hijos y trabajaban en la misma casa, tenían un satélite de confección de ropa interior. "Usted va a trabajar, hace lo suyo, está pendiente, estudia, estudie".

Así lo hice. Retomé mis estudios, obviamente yo no había terminado el bachillerato; entonces en la nocturna empecé a estudiar desde noveno, me puse a mirar los papeles desde noveno, décimo y once y yo quería hacer mi año, terminar mi bachillerato año tras año cursado porque quería ingresar a la universidad y ya llevaba más de cinco años sin estudiar. Así fue, terminé mi bachillerato, lo terminé más o menos en el 96 cuando tenía 23 añitos e inicié la universidad de una vez. Apenas terminé el bachillerato inicié el proceso de búsqueda de la universidad, me matriculé y estudié; como trabajaba en un hospital, en el San Juan de Dios, quería estudiar Enfermería Superior, quería ser enfermera profesional, pero no había en la noche, creo que aún, casi 30 años después todavía no la hay; entonces dije: "Bueno, algo que a mí me guste..."

En el hospital San Juan de Dios empecé a finales de 1991, no estaba estudiando todavía, yo empecé a estudiar en el 92, empecé a estudiar al año siguiente de haber empezado en el hospital, en el 92. Trabajaba en el hospital en el día y en la noche estudiaba en el colegio.

Empecé a estudiar en la nocturna cuando tenía casi los 23 años, 22 años y algo, terminé la nocturna en el 95 y fue cuando empecé a estudiar, a buscar la universidad tomé la decisión de estudiar una licenciatura porque sentía que tenía la vocación de servicio y veía que era una manera de acceder a lo que a mí me gustaba y, también, porque en el hospital había un hogar infantil, entonces yo dije: "Listo, tan pronto entre a la universidad pido el cambio para trabajar en el hogar infantil", porque antes trabajaba en nutrición y dietética, era auxiliar de dietas. Así fue, empecé la universidad y hubo una vacante en el hogar infantil y pedí el traslado para allá, eso fue más o menos en el 1996-97.

En el 2000 terminé la universidad, finalmente estudié en la universidad que más cerca me quedaba, en esa época era la universidad Antonio Nariño, ahí en la nocturna, también en el 2001 cuando ya me había graduado, inicié mis labores en el Colegio Gimnasio Real de Colombia, que es un colegio que queda en Ciudad Bolívar, ahí empecé a trabajar porque entró de pleno la ley 100 en donde la salud se privatizó y el hospital entró en proceso de cierre.

335		
336	Con mi obligación, Verónica estudiando en colegio privado, yo tenía que	
337	sostener la situación; sin perder tiempo hubo muchos compañeros que se	
338	quedaron allá en el hospital dando la pelea a ver si se podía reabrir como	
339	fuera, pero eso ya era una pelea perdida. Yo no tuve tiempo de ponerme	
340	a pensarlo, dos meses de una vez busqué el trabajo y fue un colegio muy	
341	bonito en donde tuve experiencias hermosas porque trabajaba con	
342	población de inclusión, era un colegio, que en esa época también que se	
343	estaban haciendo pinitos para privatizar la educación, los colegios eran	
344	en concesión.	
345		
346	El dueño del colegio era arquitecto o es arquitecto e hizo una inversión	
347	loca: empezó a comprar las casas vecinas que le vendían a precio de	
348	huevo, porque esa sede quedaba en el Lucero medio y en el Lucero	
349	medio, hace muchos años atrás, había muchos nacederos de agua, las	
350	casas eran bastante húmedas y la gente no podía seguir habitándolas, se	
351	las vendían bien económicas, el hombre hacía salones, incluso armó una	
352	piscina en una de esas y ahorita funciona allá un jardín botánico, una cosa	
353	espectacular; linda, se llama Jardín Botánico Real de Colombia en el	
354	Lucero medio.	
355		
356	Allá trabajé y tuve esas experiencias lindas con estudiantes de la	
357	comunidad Emberá Katíos, eran de la familia de los Wounaan Nonam del	
358	Atrato Medio; desplazados por la violencia y fue súper linda la experiencia;	
359	chicos de extra edad, muy bonitos. Le tocaban a uno el alma, porque se	
360	siente uno identificado de muchas formas; siente uno sus raíces indígenas	
361	ahí y la experiencia de comienzo a fin fue muy bonita. Estando allá aprendí	
362	a trabajar, porque tuvimos relaciones con educadoras especiales, con	
363	personas de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Integración, que	
364	venían acompañando los procesos de los indígenas, aprendí muchas	
365	cosas sobre ellos y de su cultura, hicimos una maloca, allí ellos venían y	
366	comentaban y nos mostraron su comida, sus costumbres, sus historias,	
367	sus tradiciones. Nosotros también lo hacíamos con ellos, les enseñamos	
368	la forma como habíamos modificado la manera de alimentarnos. Nos	
369	enseñaron a hacer pulseras, me dieron cualquier cantidad, ellos me	
370	adoraban, los míos y los otros, los que tenían las otras profes igual, nos	
371	hacían anillos, pulseras, todo eso en pedrería, en mostacilla y esas	
372	piedras que ellos usan y trabajan tan bien; con el güérregue, que es una	
373	rama parecida al fique y también con esos materiales con los que se hacen	
374	los sombreros vueltiaos, ellos tejían pulseras, lo trabajaban súper bien,	
375	esa fue otra cosa muy rica que aprendimos con ellos.	
376		
377	Era un colegio privado, aunque yo era feliz siempre quise trabajar con el	
378	estado, sobre todo por la estabilidad laboral. El trabajo para mí va a ser el	
379	mismo estando allá o estando en cualquier otro lado; en el 2007 salió la	
380	convocatoria para presentarnos para Soacha y me presenté: había 40	
381	vacantes y quedé de 37, pero yo no sabía que quedaban en el punto, en	
382	el puesto 35 podían quedar dos o tres, cuando me di cuenta yo renuncié	
383	en el Gimnasio Real de Colombia a mitad de año porque las audiencias	
384	eran en junio, entonces yo le dije al rector: “Cuando salgamos a	
385	vacaciones yo ya no vuelvo para que usted tenga el tiempo de buscar un	
386	docente”, yo tenía muy buena relación con los jefes y no quería hacer esa	
387	embarrada de alzar el vuelo y dejar ahí los niños tirados. Renuncié y	
388	resulta que cuando quedo como de 47, no, 40 y algo, no ¡Dios mío! a mí	
389	se me unió el cielo con la tierra, porque Verónica dependía de mí, yo	
390	pagaba riendo, cómo iba yo a sostenerme... esa fue una crisis horrible,	
391	pero no caí en cuenta que de esos primeros 40 que habían pasado varios	
392	pertenecían a la planta de supernumerarios de Soacha, entonces dejaban	

393	esas vacantes para ir a ocupar el cargo en propiedad, esas vacantes	
394	fueron también ofertadas luego y tardé como tres meses pero quedé	
395	ubicada y entré a trabajar en Soacha a finales del 2007 en la Institución	
396	Ciudadela Sucre que queda en la comuna 4 de Soacha, queda bien arriba	
397	colindando con Cazucá y con Sierra Morena, con Caracolí, todo eso que	
398	alcanza a ser parte de Ciudad Bolívar; es una línea imaginaria, casi que	
399	inexistente, entre la parte de arriba de Ciudad Bolívar y el comienzo de	
400	Soacha.	
401		
402	Ahí llegué a una escuelita que quedaba bien arriba, ese sector se llama	
403	La Isla, una zona terrible, zona roja; estamos hablando de hace fácilmente	
404	16 años, casi 15 años, todavía estaba el tema de la violencia, de los	
405	desaparecimientos forzados ahí en Soacha, yo nunca pensé que fuera a	
406	tener esa experiencia tan de cerca. Después se entera uno que el carrito,	
407	yo me subía por el lado de Candelaria, entonces cogía un carrito que me	
408	subía a Sierra Morena y en Sierra Morena, bien arriba, había otros carritos	
409	que uno cogía y lo llevaban hasta La Isla, eran cinco o siete minutos en	
410	esos carritos, yo sí decía: ¡Qué camionetas tan chéveres y por acá,	
411	transportando gente!, unas camionetas muy bonitas, de esas 4x4, de esas	
412	que van en todo terreno, es Jeep, muy bonito, y yo decía: ¡Qué tan	
413	chévere, tan chévere!, después me entero que eran los paramilitares, que	
414	eso al comienzo eran: “Para dónde va, a qué lado va”, déspotas,	
415	despectivos, y ya después: “Profe, ya lo llené, pero ya viene el otro, ya le	
416	mando el otro”, es decir, el otro Jeep, y: “Allá quedó la profe, recógela	
417	rápido porque va sobre el tiempo...”	
418		
419	Gente que, después, y en ese corto tiempo que estuve yo allá, fue muy	
420	corto tiempo, porque fueron casi dos años, y cuatro muertos, tirados en la	
421	calle, donde nadie decía nada, donde el señor de la buseta, porque ya a	
422	medio día yo cogía una buseta que bajaba y venía para este lado, hacia	
423	el Tunal, y los señores cogían y hacían la corva y seguían, y usted no veía	
424	la gente alrededor, rodeando, como en cualquier lado, que la gente es	
425	morbosa y hay un muerto y todo el mundo rodea y no deja ni pasar... las	
426	autoridades para hacer el procedimiento, cosas de esas ¡No!, nadie, el	
427	cuerpo ahí tirado: “Yo, ay, ¿qué pasó ahí?” dos así y los otros dos eran	
428	en subida, ahí no había problema, pero la gente sabía quiénes eran y qué	
429	eran, eran ladrones que se habían ocupado de hacer maldades a la gente	
430	del sector y ellos “limpiaban”, entre comillas.	
431		
432	En medio de todo, la experiencia fue bonita, porque jamás me pasó nada	
433	malo, jamás. Era bonito, los compañeros sí sabían, cuando yo llegué	
434	nueva ellos sí sabían, y algunos, con el tiempo, me empezaron a decir,	
435	porque ellos no lo pusieron a uno alerta, ni nada de eso, sino cuando	
436	empezaron a aparecer muertos, entonces uno decía: “No, mire qué tal	
437	cosa, no, mire qué...” y ya se reían: “Laurita, la verdad es que aquí tal	
438	cosa pasa, aquí hay que ser cuidadosos, incluso con el manejo de los	
439	muchachos, tal cosa...”.	
440		
441	Fue una experiencia bonita, pero yo decía: “Yo quiero Bogotá”, por	
442	cercanía, por evitar ponerme en riesgo y eso, en fin, por mi hija. Fue	
443	cuando se dio la convocatoria para nuevamente escoger maestros para	
444	Bogotá, me presenté y pasé, gracias a Dios, eso fue en el 2009. El proceso	
445	se demoró casi que un año y es cuando llego aquí a Bogotá, al colegio	
446	Alfredo Iriarte, que queda en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Entré con	
447	un grupo grande de compañeros que se presentaron igual que yo, ese año	
448	entramos hartos; e inicié ahí mi trabajo en Bogotá en el 2010, a mediados	
449	del 2010. Trabajé en primaria, inicié en la jornada de la tarde 3 años y	
450	luego se presentó la oportunidad de pasar a la jornada de la mañana, y	

451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508

como yo soy cuidadora de mi papá porque él tiene doble discapacidad: es amputadito y tiene la pérdida parcial de su vista, porque no ve por un ojo y por el otro lado ve poquito; entonces argumenté esa situación, que yo era la que lo tenía en mi casa, lo tenía que estar llevando al médico y todo eso, para poderme pasar a la mañana, porque no era fácil.

Pasé a la jornada de la mañana y ahí me encontré con mi amiga, con quien es hoy mi gran amiga Ruth Marina. Ruth es docente de sociales, tiene su especialización y su maestría en Derechos Humanos; ella estaba muy comprometida con el tema de la formación de los muchachos en el contexto de la paz, es una vieja súper pila, súper recursiva: pedía ayuda de todo mundo para capacitar a esos muchachos, para sacarlos de esos entornos violentos, del microtráfico de la zona, de padres abusadores, de violencia sexual, de violencia intrafamiliar, bueno en fin... ella me propuso trabajar en un proyecto con ella y lo hicimos: Proyecto de paz, de Ciudadanía y de Convivencia.

Con el apoyo de mucha gente participamos en talleres de todo tipo: de arte, de las violencias vividas, tuvimos a las mamás de Soacha, cuando todavía no eran famosas, así que no las utilizaron para hacer el cine o las obras de teatro o ponerlas enfrente de las marchas, bueno en fin; cuando estaban iniciando, no tenían el bagaje que tienen ahorita, entonces eran mamás que contaban llorando todavía desgarradas, porque no hacía mucho habían pasado lo de sus hijos, fue cuando empezaron a organizarse y a encontrarse, a darse en cuenta que eran muchas mamás las que estaban en la misma situación de la desaparición forzada, de la incriminación de sus hijos en situaciones que no eran ciertas, y todo eso se hizo con los muchachos, participaron en muchísimas cosas de ese tipo. Que si la gente que hoy denominamos "uribistas", nos hubieran visto en ese trabajo, también dirían: "No, si son adoctrinadoras", pero realmente lo que uno hacía era ponerles a los muchachos en contexto la realidad del país, porque sólo de esta manera se podría, quien conoce su historia puede hacer algo para no repetirla; uno eso, y dos, pues si estamos en una sociedad violenta por naturaleza, casi que desde nuestra creación hemos sido un país violento, entonces estamos obligados a hacernos conscientes de que debemos de cambiar y que es a estas generaciones nuevas a las que les corresponde empezar a rumiar y a rumiar, esa nueva propuesta para que se vean cambios en el futuro; puede que nosotras no las veamos, pero si empieza a generarse una conciencia de convivencia y paz. Eso me convenció y fueron tres años de trabajo duro, duro, duro, hasta que un papá me amenazó y entonces me tocó buscar traslado.

Un papá precisamente de esas familias complicaditas de la zona, la niña súper mañosita, yo decidí ya abordar la situación citando papás, mamás, trabajando el tema de que se perdían las cosas, de que siempre se le encontraban a ella, de que ella se la tenía velada a unos niños y siempre los dejaba sin el dinerito que les daba la mamá para almorzar, porque ella ya sabía que ellos llevaban dinero, en fin. Cuando me di cuenta que ya las cosas no cambiaban decidí pasarle el caso a la coordinadora: cada vez que se perdía plata yo llevaba a los implicados y entonces el papá me dijo que no, pues que era yo: "Pero si es que yo no estoy manejando la situación, es la coordinadora", "Sí, pero porque usted ya fue de sapa, usted no sabe con quién se metió", yo le respondí: "Si usted considera que puede poner una queja, está en su derecho, hágalo". Él me dijo: "No, no, no, yo no arreglo las cosas así, usted no sabe con quién se metió". Claro, entré yo en crisis nerviosa, porque yo sabía que el señor no era de muy buena familia, sube el señor vigilante y me dice: "Mire profesora, vaya usted y ponga un denuncia en la policía, porque ese señor es muy

457. las adversidades y retos frente a violencias y problemáticas sociales por el contexto social de esas zonas vulneradas donde sus habitantes no pueden acceder a recursos y beneficios estatales generan conflictos y problemas de orden socioeconomicos donde crece la violencia y la anarquía, aquí el docente es un referente especial por su versatilidad humana y social donde es un guía orientador pedagógico aunque no sea su rol principal.

OTRAS REFLEXIONES DE LA LECTURA SON:

*- Integración entre Teoría y Práctica
Uno de los ejes centrales es la convergencia entre lo teórico y lo práctico. Laura Lozada enfatiza que para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea significativo, es necesario vincular las teorías pedagógicas con las experiencias reales en el aula. Esto permite*

509	complicado, ese señor es peligroso. Se acuerda la asonada que hubo	contextualizar y
510	hace 15 días, la hermana de él fue la que le mandó la apuñalada al policía,	adaptar los
511	no sé qué, sí se más...” Y yo: “Ahggggg” Entré en crisis y me tocó irme a	fundamentos teóricos
512	la Secretaría, ir a la Fiscalía, poner la queja, poner en conocimiento y de	a las particularidades
513	una vez me sacaron del colegio, me dijeron: “No, no puede volver al	de cada grupo de
514	colegio, vamos a buscar traslado, no puede ser en la misma localidad,	estudiantes.
515	tiene que ser en una localidad diferente...” entonces, a Dios gracias, por	- Metodologías
516	muchas cosas que se dieron ahí, angelitos que se dieron, apareció la	Activas y
517	vacante acá en la mañana.	Participativas
518		El biograma pone de
519	Me vine desde el 2017 para el colegio José María Córdoba y estoy hasta	relieve la necesidad
520	la fecha, llevo 6 años ya, en enero completo 6 años, también ha sido un	de adoptar
521	trabajo bonito, ha sido un trabajo de reparación en mí, en todo sentido,	metodologías
522	porque a raíz de la amenaza y eso, a uno lo remiten a psicología, lo	dinámicas que
523	remiten a psiquiatría. Empecé con las terapias y empecé a darme cuenta	promuevan una
524	de que la educación sigue siendo bonita, porque yo pasé por un tobogán	mayor participación
525	de emociones: “Qué frustración tan terrible, tanto trabajo sobre la no	del estudiantado. Se
526	violencia y venir a sentirme víctima de...”; como que la vida lo pone a uno	reconoce que
527	en donde uno tiene que estar para que aprenda, yo les estaba enseñando	técnicas activas—
528	a los muchachos sobre el manejo adecuado del conflicto, la resolución de	como el aprendizaje
529	conflictos y me veía inmersa en uno que no fui capaz de manejar desde	basado en proyectos,
530	la parte emocional. Busqué apoyo, busqué acompañamiento y he ido	el trabajo
531	superando poco a poco, me siento que nuevamente me enamoré de la	colaborativo o el uso
532	educación, que ya es por unos pocos años, porque ya tengo 54, a los 57	de recursos
533	ya podré estar buscando la pensión, pero quiero aprovecharlo bien, como	tecnológicos—son
534	debe ser y no quiero demorarme más de los 57. Me han dicho: “Eso dicen	esenciales para
535	todos, pero cuando llegan ahí...” No, yo sí no quiero, porque yo siento que	motivar y generar un
536	los muchachos jóvenes, que realmente llegan por vocación a ser	ambiente de
537	docentes, merecen la oportunidad de tener un trabajo estable, entonces	aprendizaje
538	lo que voy a hacer es moverme y que vengan otros que puedan hacer el	cooperativo y
539	trabajo igual y mejor que lo que lo hice yo.	significativo.
540		- Atención a la
541	En este momento enseño a los niños Ciencias, para legar a este contexto	Dimensión
542	generalmente lo que hago es mostrar un espacio, sacar a los niños, por	Emocional y
543	ejemplo, yo los saqué al patio y los puse a jugar con una bola, con una	Relacional
544	pelota, a pasársela, que corrieran, que saltaran. Los llevé a la zona verde,	Laura Lozada también
545	allá hay árboles, algunos se treparon, otros, como hay un pasamanos por	aborda el aspecto
546	el lado de atrás, se colgaron y les dije que mirarán lo que estaban	humano de la
547	haciendo. Algunos jugaron a empujarse, se pusieron a “rochelear”.	enseñanza. Se
548	Cuando llegamos al salón, yo les dije que estuvieran muy atentos de lo	subraya la
549	que estaban haciendo ellos y lo que iban a hacer los demás. Y arrancamos	importancia de
550	por ahí el tema de la fuerza.	establecer vínculos
551		de confianza, empatía
552	Luego vimos un video en el que hablaban del tipo de fuerzas, que hay	y comunicación
553	diferentes tipos de fuerzas, que con las fuerzas podemos empujar,	efectiva en el aula,
554	podemos jalar, podemos moldear, podemos estirar, podemos romper, todo	considerando que
555	eso. Ellos iban haciendo y diciendo sus propios ejemplos e iban haciendo	estas dimensiones
556	algunos dibujos. Retomamos lo de la salida: “Venga, ¿qué está haciendo	facilitan un entorno
557	ahí? ¿Qué hace usted cuando se sostiene del pasamanos? ¿Qué hace	en el que los
558	cuando se va a subir al árbol? ¿Qué pasó cuando fulanito empujó a	estudiantes se
559	sutanito? ¿Qué hizo el que cayó? ¿Qué sintió cuando cayó? ¿El golpe	sienten valorados y
560	duro qué sería? ¿Por qué? Entonces hablamos de la gravedad de manera	motivados para
561	somera, porque es grado segundo y siempre dibujando, siempre	aprender.
562	escribiendo.	
563		
564	Cuando vimos el video, trabajé una guía en la que hacíamos énfasis en	
565	solamente dos tipos de fuerza: empujar y jalar. Los puse a que colorearan,	
566	a que se fijaran bien del movimiento posterior a esto, y a que escribieran	

567 568 569	sobre la línea que está aquí abajo: “¿Qué estaba haciendo ahí?”, si están jalando o si están empujando.	
570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584	Después de que ya trabajaron eso, empezamos a trabajar la sopa de letras con otros tipos de fuerza. Ahora decimos como a algunos materiales cuando se les aplica fuerza, tienen resistencia; si tienen poca resistencia son materiales blandos, si tienen alta resistencia cuando se les aplica fuerza son materiales duros; que miren en su entorno qué materiales son blandos, cuáles son duros y que piensen por qué son blandos y porqué son duros. Es paulatino, es progresivo, empezamos del movimiento físico a la información visual y auditiva ya en otro contexto, más calmados; y luego ya lo pasamos al papel físico, ya sea la guía que se les dio o al cuaderno. Es reforzar, es trabajar e ir paulatinamente de mayor a menor o de menor a mayor, cualquiera de los dos caminos nos lleva al mismo punto y reforzar el tema desde diferentes ángulos, siempre partiendo de la experiencia, es esa teoría que nos sirve y nos funciona mucho.	
585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596	Yo oriento científica y socio-afectiva. Entonces en científica vemos ciencias naturales y vemos tecnología. Van de la mano. Y en socio-afectiva vemos: Cátedra de la paz, Ética y Religión y Sociales. Las asignaturas como tal las agrupamos en competencias. Competencia científica y competencia socio-afectiva. Somos tres docentes que manejamos grado segundo. Trabajamos en equipo, resolvimos para este año grado segundo. Venimos desde el año pasado trabajando con primerito las tres, este año con segundito. Y decidimos votar, para oxigenarnos y oxigenar a los niños, lo que hicimos fue ponernos de acuerdo. “Yo voy a dar comunicativa” y la otra “yo voy a dar matemáticas”. “Comunicativa, inglés y español”.	<p>585. ASPECTOS RELEVANTES DE LA PRACTICA DOCENTE Y ACADEMICA PARA EL CRECIMIENTO DEL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTUDIANTE</p> <p><i>La confrontación con la resistencia al cambio</i></p>
597 598 599 600	Ellas se especializan en trabajo de ese tipo, la otra del otro y yo de ese tipo. A mí me gustan ambas. Tanto las ciencias como las sociales me encantan. Entonces me parece chévere.	<p><i>La lectura muestra cómo la docente se enfrenta a obstáculos tanto internos como externos: la incertidumbre y el miedo a incorporar nuevos métodos frente a una tradición pedagógica rígida.</i></p>
601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617	Considero que mi trabajo en el hospital fue importante, porque en el hospital me capacitaron para trabajar en la unidad de cuidados intensivos, preparando gastroclísis. En esa época la nutrición era nutrición parenteral o nutrición por la sonda nasofaríngea: entraba la sonda, llegaba al estómago y uno tenía que hacer, en unos potes, en unos frascos que luego conectaban las enfermeras para suministrarle al paciente. Pero teníamos que hacer mezclas de acuerdo a los requerimientos nutricionales del paciente, nos tenían la cantidad de insumos, vitaminas de todo tipo y el espacio que era un laboratorio donde uno tenía gorro, tapabocas, ropa especial... para preparar sus gastos y luego llevarlos a los diferentes servicios. No solamente a la unidad de cuidados intensivos, porque ahí es donde estaban la mayoría de pacientes que no tienen vía oral y que tenían que nutrirlos a través de las gastas. O en los pisos, entonces yo tenía que ir a la UCI a entregar y recibir a las compañeras que venían de los pisos a reclamar los gastos. Mi área era la de Nutrición, me capacitaron y trabajé en nutrición y dietética en la unidad de cuidados intensivos, en gastoclísis.	<p><i>Laura reflexiona sobre cómo la resistencia a innovar—por parte de colegas, la estructura institucional o incluso algunos estudiantes—se convierte en un desafío que requiere autocrítica y valentía.</i></p>
618 619 620 621 622 623 624	Ahora entiendo que para enseñar ciencias particularmente, hay que jugar porque son muy de juego y eso me gusta. Son pequeños, son de grado segundo. Entonces... Ahí está. Es más fácil con eso, o sea, para ellos es más fácil porque son cosas básicas, pero que son fundamentales, que ellos las tengan claras. Cuando uno habla de fuerza, en física, con los chicos de bachillerato, cuando se va a hablar de fuerza se habla de matemáticas y es un camello. Mientras que si ellos entienden que fuerza,	<p><i>Esto impulsa una profunda revisión de su práctica para encontrar caminos que le permitan</i></p>

625	ellos lo hacen todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces los conceptos, las	<i>transformar la</i>
626	bases sí están quedando.	<i>resistencia en</i>
627		<i>oportunidades de</i>
628	Algo que debo mencionar es que yo pienso que la mayoría de los	<i>crecimiento.</i>
629	problemas que tenemos los seres humanos vienen desde nuestra	La vulnerabilidad en
630	infancia, han sido ayudados a crear por nuestro entorno, por lo tanto, es	la experiencia
631	importante que hagamos terapia. Cuando yo la hice, me gustó mucho el	docente
632	ejercicio que hicimos de reparar mi niña interior, porque es básico; todos,	<i>Uno de los aspectos</i>
633	siendo adultos, no dejamos de ser niños, de hecho, uno todavía se viste	<i>más emotivos y</i>
634	como un niño: sus blusas son diferentes, son bonitas, son como jardineras	<i>reflexivos es la</i>
635	de niños, de niñas. Entonces, a mí me parece que hubo muchas cosas en	<i>apertura de la</i>
636	mi infancia que no viví como niña, sino que sufrí como niña. Eso me	<i>docente al reconocer</i>
637	parece clave: el volver atrás, ya desde mi experiencia actual, desde mi	<i>momentos de</i>
638	edad actual y decirle a esa niña que todo va a estar bien, que va a salir	<i>vulnerabilidad. Laura</i>
639	adelante, que ese dolor y ese sufrimiento en su momento va a darle	<i>comparte cómo las</i>
640	herramientas para cuando ella sea adulta y que pueda defenderse mejor	<i>adversidades, como</i>
641	que muchos otros adultos. Y también le va a ayudar a entender a otros	<i>la frustración por no</i>
642	niños que están pasando por lo mismo y que sea capaz de abrazarlos y	<i>alcanzar ciertos</i>
643	decirles que todo va a estar bien, que ellos van a estar mejor, que esto	<i>ideales pedagógicos</i>
644	que están viviendo malo, doloroso o difícil va a pasar y que de ahí va a	<i>debido a limitaciones</i>
645	quedar algo bueno; que los va a fortalecer, que los va a hacer más valiosos	<i>de recursos o</i>
646	todavía, porque son más ricos mentalmente y emocionalmente, porque	<i>políticas</i>
647	van a estar en la capacidad de entender a otros también.	<i>institucionales, la</i>
648		<i>invitan a conocerse a</i>
649	Ese ejercicio terapéutico fue uno de muchos; otros que hablan del perdón,	<i>sí misma. Esta</i>
650	del perdón a los padres, de comprender que ellos dieron de lo que tenían,	<i>exposición de sus</i>
651	que ellos no pudieron dar de lo que no tenían y en esa medida era su	<i>inseguridades no solo</i>
652	manera de demostrar amor. Cuando uno mentía lo cogían y le pegaban,	<i>humaniza su proceso,</i>
653	porque era la manera de decir de ellos: “Si es que usted se acostumbra a	<i>sino que también le</i>
654	ser mentirosa se va a mentir a sí misma y lo va a normalizar y entonces	<i>permite construir</i>
655	su vida va a ser un fiasco. Usted tiene que ser honesta, tiene que ser	<i>estrategias de</i>
656	transparente”.	<i>superación basadas</i>
657		<i>en la empatía—tanto</i>
658	No era la manera de enseñarle a uno a punta de golpes porque todos los	<i>hacia sí misma como</i>
659	niños dicen mentiras. No era la forma, pero lo hicieron, no era la forma de	<i>hacia sus</i>
660	decirnos: “No se empuerquen, no se ensucien”, pero nos decían a golpes,	<i>estudiantes.</i>
661	a cachetadas, a jalones de pelo. No era la manera de decirlo “Tiene que	El puente entre
662	bañarse la boca dos o tres veces al día”, porque lo iban a hacer golpeando.	teoría y práctica en
663	Pero lo hacían, era su manera de enseñarnos y no lo hicieron con la	condiciones
664	intención de dañarnos, sino con la intención de que nosotros fuéramos	adversas
665	mejores. No los justifico, pero trato de entenderlo para que nos vean.	<i>La narrativa subraya</i>
666		<i>la tensión entre las</i>
667	Esto me llevó a tener una relación sana con mi hija, ella es Enfermera	<i>expectativas teóricas</i>
668	profesional. Ella estudió lo que yo quería... Aunque yo quería que ella	<i>y la realidad del aula.</i>
669	estudiara Derecho. Verónica es, Verónica es especial. Yo fui mamá tan	<i>Laura reflexiona sobre</i>
670	joven, pero creo que Verónica me ha dado sopa y seco. Ahoritita Verónica	<i>la dificultad para</i>
671	tiene 36 años, cumplió 36 años. Y, obviamente, dentro del proceso	<i>aplicar modelos</i>
672	terapéutico, me ha tocado sanar muchas cosas con Verónica. Porque yo	<i>pedagógicos</i>
673	no fui la mamá que Verónica se merecía. ¿Por qué? Porque ella estaba	<i>innovadores en</i>
674	muy pequeña cuando yo retomé los estudios y el trabajo, estudios y ella.	<i>contextos marcados</i>
675	Y papás...	<i>por recursos</i>
676		<i>limitados y</i>
677	Entonces, eran muchas cosas con una carga fuerte cada una. Entonces,	<i>estructuras</i>
678	yo no sé cómo Verónica me salió tan bonita, tan bien criada. Es una	<i>tradicionales. Esta</i>
679	verraca. En todo el sentido de la palabra, es un logro grandísimo. Verónica	
680	estudió, empezó a trabajar desde los 16 años en los diciembre en	
681	almacenes vendiendo ropa. Ella y yo hacíamos cuentas de cuando a mí	
682	me pagaban: “Verónica me pagaron tanto: hay que pagar tanto el arriendo,	

683	hay que hacer mercado para tanto, sus onces son tanto, hay que comprar	<i>disonancia la lleva a replantear cómo</i>
684	tal cosa, zapatos, hay que comprar, tatata...Y no quedó plata". "Listo	<i>adaptar los fundamentos teóricos</i>
685	mamita, ya sabemos que nos tenemos que ajustarnos a ese presupuesto."	<i>a una práctica real que responda a las necesidades</i>
686		<i>concretas de sus estudiantes,</i>
687	Yo le mostraba a Verónica el cheque. Yo decía: "Mamita..." Entonces,	<i>convirtiendo cada obstáculo en una oportunidad para el aprendizaje y la mejora continua.</i>
688	Verónica no pedía más. Verónica hacía cosas en el colegio como hacer	El aprendizaje desde el error y la transformación personal
689	trabajos, hacer tareas. Los fines de semana, yo vivía en la casa de una	<i>Finalmente, la docente invita a ver los errores y las fallas en la implementación de nuevas estrategias no como fracasos, sino como valiosas experiencias que fomentan el crecimiento profesional y personal. La actitud reflexiva frente a estas adversidades se traduce en un compromiso de mejora constante, en el que cada dificultad es el motor para el rediseño de su práctica y para explorar nuevas vías de enseñanza. Estos puntos reflejan una gran profundidad en la autorreflexión de la docente, mostrando cómo cada adversidad se convierte en un catalizador para el cambio y el desarrollo integral en la labor educativa</i>
690	amiga que tenía un satélite de jeans; entonces: "Clara, yo le ayudó el fin	
691	de semana tantas horas, estos fines de semana le ayudo el sábado y al	
692	final de mes usted me da algo". Luego ya en diciembre, empezó en	
693	vacaciones a decir: "Yo voy a trabajar en vacaciones." A los 16 añitos	
694	empezó.	
695		
696	Luego terminó el bachillerato y ella misma en el colegio donde yo	
697	trabajaba, en el Gimnasio Real de Colombia, necesitaba una chica para	
698	biblioteca, Verónica trabajó allá 6 meses. Yo le dije: "Bueno, si su merced	
699	no va, porque nos presentamos a la Universidad Nacional, a la Distrital...	
700	Pero ella no se sentía contenta.	
701		
702	Ella decía: "No mami, es que yo no quiero estudiar eso". Yo: "Bueno,	
703	Verónica, entonces trabaja en el colegio esos 6 meses y piensa que quiere	
704	estudiar". Cuando yo me di cuenta, Verónica ya había comprado un	
705	formulario, ya había presentado examen, ya había pasado a la	
706	universidad. Y terminando ese semestre ella le dijo a mi jefe: "Yo no voy a	
707	trabajar más porque ya voy a entrar a la universidad. Y ella sola, en el	
708	Área Andina, se matriculó.	
709		
710	Me dijo: "Mami, pedí financiado el semestre, con lo que he trabajado y he	
711	guardado, con eso pagamos y vamos a hacer el crédito del ICETEX". Y	
712	estudió, hizo todas las vueltas del crédito del ICETEX. Verónica con 17	
713	años entró a estudiar solita. Al segundo semestre jugaba fútbol, a los del	
714	equipo de fútbol les hacían un descuento del 75% de la matrícula. Al tercer	
715	semestre ya era mayor la edad, empezó a trabajar los fines de semana en	
716	Colchones Spring. Se ayudó muchísimo y me ayudó, mientras que ella iba	
717	estudiando, yo iba estudiando, yo iba trabajando. Una dura mi china. No	
718	fue rumbera, hasta que terminó la universidad; terminó la universidad y a	
719	quemar esa etapa.	
720		
721	Trabajaba, rumbeaba y se deba gusto. Conocía, cuanto chuzo iban	
722	inaugurando, ella lo iba conociendo. Y yo a sufrir. Claro, claro... "Verónica	
723	no llegué tan tarde; Verónica, miré que del Uber no la trae hasta acá"; que	
724	empezaron del Uber y eso, entonces... "Verónica, que uno no sabe, que	
725	los taxis no las llevaban, entonces el Uber". Ya después, y... "Me voy a ha	
726	quedar donde Fulana, me voy a quedar donde Sutana". Y yo...	
727		
728	Entonces un día me dijo: "Mami, me voy a ir a independizar". Con 21 años	
729	o 22 años.	
730		
731	"Me voy a independizar, voy a vivir sola". Porque yo la fregaba, porque	
732	llegaba muy tarde o no llegaba; y yo: "Verónica, avíseme con tiempo para	
733	que yo pueda dormir y saber que usted va a estar bien y no empezar a	
734	sufrir desde las siete de la noche". Entonces ella me decía: "Ay mami,	
735	quiero vivir sola". Y yo decía: "Bueno Verónica". Yo estaba haciendo la	
736	especialización.	
737		
738	Yo le dije: "Bueno Vero, si yo voy a estudiar, pues obviamente, yo estoy	
739	pagando las cuotas ya en la casa, entonces le toca a que me ayude.	
740	Pague el servicio, mire a ver, usted paga tal servicio, yo pago los otros,	

741	usted paga la cuota del banco, usted paga la del ICETEX". Yo organizaba	
742	la plata de ella, porque así hacíamos. Se aguantó seis meses, ya después	
743	me dijo: "Yo con lo que pago acá puedo vivir sola. Voy a vivir sola".	
744		
745	¡Qué golpe tan asqueroso en la vida! eso sí fue golpe para mí. Terrible,	
746	terrible. Yo me consideraba tan mala madre que por eso mi hija se había	
747	ido de mi casa a los 21 años. Yo decía: "Ella quiere poner distancia, porque	
748	yo no soy la mamá que ella quiere. Ahora que ella dice, yo ya no me tengo	
749	por qué aguantar esto, que usted me tome cuentas, cuando yo he sido	
750	independiente y me he manejado bien y usted me mete miedo todo el	
751	tiempo", porque yo, claro, la inseguridad y tal cosa. Y ella decía: "Mami,	
752	no me empiece a traumatizar. Ya no le alcanzaron todos sus años".	
753		
754	Porque yo manejaba a Verónica por teléfono: "Verónica ¿llegó a hacer las	
755	tareas?, Verónica tal cosa, Verónica ya no hizo tal cosa, dobló la ropa, me	
756	hizo no sé qué, todo el tiempo era por teléfono. Yo le decía muchas cosas,	
757	le decía: "Hija, ámese, cuídese, respétese. Párese en las pestañas y nadie	
758	tiene derecho a juzgarla, si es lo que usted quiere. Pero respétese y	
759	valórese como mujer. No permita que le pase lo que me pasó a mi primero.	
760	No vaya a ser mamá joven. Ahora si le toca, pues yo la voy a apoyar, pero	
761	no..."	
762		
763	Yo todo el tiempo era diciéndole, usted puede hacer lo que quiera, pero al	
764	mismo tiempo como: "Hija, ojalá que no, ojalá que sea responsable, ojalá	
765	que tal cosa..." Entonces, como que tanta repitiera, también la saturó y	
766	dijo, listo, yo ya me voy a vivir sola.	
767		
768	Pues en la especialización hacía una materia que se llamaba Portafolio y	
769	era la vida de uno, porque mi especialización fue en Educación y	
770	Orientación Familiar; entonces, tenía que analizarse uno,	
771	retroalimentarse, trabajarse, para así poder tener la capacidad de hacerlo	
772	con otros, eso era en doble vía: la formación por un lado y el trabajo	
773	personal en otro. Entonces, claro, yo entré en depresión, en ese momento	
774	no lo sabía, pero la persona que me recibió el trabajo me dijo...	
775		
776	Ese análisis en doble vía me ayudó muchísimo, porque mi profe me decía:	
777	"Laura, ¿tú sabes cuántos hijos Bon bril hay? Hay muchas mamás que	
778	queremos que nuestros hijos abran sus alas al mundo y tienen 30, 40 años	
779	y todavía están en la casa. Si tu hija salió de tu casa es porque ella se	
780	siente preparada para hacerlo, porque tú le diste las herramientas para	
781	hacerlo. Entonces, hiciste un excelente trabajo".	
782		
783	Yo: "No... Ella no quiere estar conmigo", yo me lo tomé personal. Uy, pero	
784	sufrí, ¡Dios mío!, yo me acuerdo. Esa sí era tusa, que dolor tan verraco.	
785		
786	Ahí me dieron herramientas para manejarlo, para entender, para	
787	perdonarme. Desde esa época, desde que Verónica tiene 21 años, yo	
788	estoy haciendo el ejercicio de perdonarme como mamá, como hija. Eso	
789	ha sido un trabajo bonito, trascendental, pero bonito. Y no, Verónica	
790	estudió, salió, llegó a los dos años y me dijo: "Sí mami, tiene razón, yo sé	
791	que la hice sufrir, perdón, esa no era la manera. Listo, voy a volver porque	
792	quiero estudiar".	
793		
794	Ella volvió, hizo su especialización. Es perinatóloga de la Universidad	
795	Nacional. Trabajó en el Hospital Santa Clara, trabajó en CAFAM. En Santa	
796	Clara trabajó como tres años, en CAFAM trabajó como cinco años.	
797	Cuando hizo su ruralidad, ella la hizo con el Hospital Rafael Uribe Uribe,	
798	que atiende los centros de salud ubicados en la localidad; terminó y la	

799	contrataron como provisional. Trabajó con ellos un año y algo, que fue	
800	cuando le salió en CAFAM, entonces decidió soltar. Luego fue cuando le	
801	salió en Santa Clara y trabajó simultáneamente en dos lados. Tuvo por ahí	
802	una tusa de su primer amor, ha ido capoteando y hemos ya como mujeres,	
803	las dos: "Venga, seguimos siendo las dos contra el mundo, démosle".	
804		
805	La relación con el papá muerta completamente, siempre las dos. Tuvo	
806	una pésima relación con el papá, porque el tipo no aceptó nunca que nos	
807	hubiéramos ido del lado de él. Cuando ella intentó acercarse y se dio	
808	cuenta cómo era y terrible, porque ya ella decía: "Es que mi papi dice que	
809	mi mami era fregada, que mi mami, no sé qué, que mi mami..." Y después:	
810	"No, mami, ¿cómo se aguantó ese hijue...? (Risas) Entonces, fue..."	
811	"¡Mami! No, no, donde mi mami no lo hubiera dejado, mi vida sería otra,	
812	sería otra, completamente, hubiéramos repetido la historia. Gracias mami,	
813	gracias".	
814		
815	Cuando hizo su especialización y gastó una cantidad de millones, de	
816	tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, porque es súper comprometida con lo	
817	que hace y le subieron, en el trabajo donde estaba, le subieron como	
818	200.000 pesos y ella atiende de partos, ayude a atender partos; ella dijo:	
819	"Mami, ¿qué es esto? para ponerme un sueldo digno, tengo que matarme	
820	en dos lados".	
821		
822	Y decidió viajar, decidió migrar. Está viviendo en Australia hace seis años.	
823	Y a mí no me dio la tusa tan duro como la primera vez que se fue. Porque	
824	ya entendí que Verónica tiene que abrir sus alas y quiere hacerlo y quiere	
825	vivir sus propias experiencias, y si eso está lejos de mí, pues listo, no es	
826	por mi culpa, es porque ella quiere tener sus experiencias, quiere hacer lo	
827	que yo no hice, lo que yo no pude hacer y quise hacer.	
828		
829	Y no le ha tocado nada fácil allá. Durísimo, desde trabajar en obras de	
830	construcción, limpiando apartamentos, hasta ahorita que se está	
831	trabajando en su área, con dificultades, pero lo está haciendo y ya está	
832	remunerándose mejor y todo, pero esa es la vida de un migrante, no es	
833	nada fácil. Por eso a mí los venezolanos, así haya delincuentes entre ellos,	
834	me caen bien, porque es una situación muy difícil la que están viviendo,	
835	muy verraca. Como que todo lo que uno vive en la vida le sirve para	
836	entender muchas cosas, para no juzgar a priori, o en una sola dirección.	
837	La vida es un tango, dicen, y el que lo baila es un loco.	
838		
839	Me encuentro en un vuelo que me permitirá reencontrarme con mi hija y	
840	por fin tengo el tiempo para contarle una de las tantas experiencias vividas	
841	en mi ejercicio docente. Por favor me disculpa la ortografía.	
842		
843	COMUNIDAD EMBERA	
844		
845	Corría el año 2003, en ese momento me encontraba laborando desde	
846	hacia un par de años, en el primer colegio en el que trabajé después de	
847	graduarme. Para ese tiempo existía una figura de contratación de los	
848	colegios privados con el estado que se denominaba "Colegios de	
849	convenio". Entre más o mejores servicios ofreciera la institución educativa,	
850	mayor era la posibilidad de renovar el convenio.	
851		
852	Fue así como Edgar Parra, dueño del colegio, le ofreció al CADEL recibir	
853	niños para realizar inclusión (en esa época no existían como ahora),	
854	resultó ser una excelente idea y con ojo clínico supo escoger un equipo	
855	de profesionales muy valiosos.	
856		

857	Se empezaron a recibir estudiantes con diferentes condiciones y “las	
858	docentes de aula regular” a sufrir (jajajajaja). No sabíamos cómo trabajar,	
859	especialmente con algunas condiciones.	
860		
861	NOMBRE Y UBICACIÓN DEL COLEGIO: Gimnasio Real de Colombia.	
862	Ubicado en la localidad 19, Ciudad Bolívar. El colegio para ese momento	
863	contaba con dos sedes: una en el Barrio Lucero Bajo y la otra en el Lucero	
864	Medio. Cra. 17D # 65-53 sur Lucero Bajo y calle 67 # 17Ñ-24 Lucero	
865	Medio.	
866		
867	Fue por eso que se organizaron grupos de estudio para que a las	
868	educadoras especiales nos capacitaran y de esta forma adquirir	
869	herramientas con cada caso.	
870		
871	Como inicie contando, en el 2003 el desplazamiento forzado trajo a	
872	Bogotá a un grupo grande de indígenas Emberá Katíos. Del CADEL	
873	avisaron que escogieron al Gimnasio para ubicarlos y restablecer el	
874	derecho a la educación de los indígenas que estuvieran en edad escolar...	
875		
876	Fue así como a mí aula de segundo grado, llegaron dos niñas: María de	
877	11 años y Rosa de 13 años (hermanas) y también un niño de 15 años	
878	llamado Luis. Ellos tres fueron una maravillosa puerta a la inclusión, a las	
879	risas, a la generosidad, en todo sentido... con su inocencia me hicieron	
880	entender que aunque al principio era difícil la comunicación por la barrera	
881	del idioma, existía otra manera de hacernos entender mutuamente: la del	
882	amor.	
883		
884	No quiero sonar sobre actuada, pero escribiendo este texto, recordé la	
885	carita de María, ella siempre sonreía, al comienzo me parecía tierna y	
886	alegre, luego comprendí que expresaba su sonrisa pidiendo consideración	
887	y aceptación. Ya habían sido expulsados con violencia de sus territorios	
888	para llegar a una ciudad que los recibió con... Recordar esto me pone un	
889	poco melancólica.	
890		
891	Poco a poco María, Rosa y Luis se fueron adaptando a nosotros y los	
892	niños del salón a ellos. Fue entonces cuando llegó mi recompensa.	
893		
894	La familia de mis niños (que era muy numerosa, aproximadamente 20	
895	personas) estaba siendo acompañada por diferentes entidades del	
896	estado. Fue entonces cuando se identificó que eran excelentes	
897	artesanos... elaboraban diferentes objetos: bolsos, jarrones, canastas,	
898	accesorios como pulseras y anillos con una fibra denominada “güerregue”,	
899	también tejían collares y aretes en canutillo... en fin, lo cierto es que les	
900	enseñaban a los chicos para que ayudaran en la elaboración y luego la	
901	cabeza de esa gran familia los comercializaban.	
902		
903	A Luis no le gustaba de a muchos sentarse a trabajar... A los días siguiente	
904	Luis me tejió el más hermoso collar que he tenido, (aun lo conservo), luego	
905	me llevó unos aretes, luego una manilla, hasta que le dije que no podía	
906	regalar su trabajo así, que el próximo lo iba a pagar o no lo iba a aceptar...	
907	me causó curiosidad ver que las chicas hablaron en su lengua y se reían,	
908	pregunté pero no me quisieron decir y seguían riendo.	
909		
910	Con el pasar de los días María me contó que Luis quería era que yo le	
911	diera un beso en la mejilla y que lo abrazara como lo había hecho con ella,	
912	creo que la risa de ellas tenía que ver con la parte que le hizo falta a esa	
913	confesión...	
914		

915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927

Ese año terminó dejando grandes experiencias y sobre todo la satisfacción de haber impactado positivamente la llegada de estos tres niños a la vida escolar.

Años después me enteré que no regresaron a su territorio “El bajo Atrato” se quedaron en Bogotá y continuaron trabajando la elaboración de artesanías, hasta ese momento supe que dos chicas habían pasado a la universidad, pero no supe sus nombres. Espero de corazón que el de María haya sido uno...

Bueno, espero que este relato sea útil para su investigación. Ya se acerca el aterrizaje... le cuento que recordar esas bonitas experiencias y escribir me distrajo.

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--

--	--	--